

ENG YANGI TARIX KO‘ZGUSIDA O‘ZBEKISTON: O‘ZGARISHLAR VA NATIJALAR

Nurmamatova Shahzoda Umrbek qizi

Samarqand Davlat Chet tillar instituti

Narpay xorijiy tillar fakulteti Filologiya va tillarni oqitish 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19626327>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning eng yangi tarixi, ya’ni mustaqillikdan keyingi davrda yuz bergan asosiy o‘zgarishlar haqida so‘z yuritiladi. Unda mamlakatda amalga oshirilgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar hamda ularning natijalari yoritib berilgan. Shu bilan birga so‘nggi yillarda olib borilayotgan yangilanish jarayoni va ularning jamiyat rivojiga ta’siri tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik bayrami, ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar, yangilanish davri, davlat ramzlari, Yangi O‘zbekiston, eksport, import

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin davlat tubdan o‘zgardi. Ijtimoiy iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlar juda katta bo‘ldi. 1991-yil 31-avgust mustaqillik kuni deb e’lon qilindi va 1-sentabr mustaqillik kuni etib belgilandi. Albatta har bir mustaqil davlatning o‘z davlat ramzlari bo‘ladi, ular mamlakatning suvereniteti, milliy qadriyatlarini va tarixini ifodalaydi. Shuningdek O‘zbekistonning ham o‘z davlat ramzlari bor: gerb, bayroq, madhiya ga ega. Davlat gerbi 1992-yil 2-iyulda tasdiqlangan. O‘zbekiston Respublikasi davlat bayrog‘i 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan. 1992-yil 10-dekabrda qabul qilingan. O‘zbekiston o‘zining konstitutsiyasiga ega. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. Shu kundan boshlab u mamlakatning asosiy Qonuni hisoblanadi va davlat tuzilishi, fuqarolar huquqlari hamda burchlarini belgilab beradi. O‘zbekiston Respublikasining davlat ramzlarini hurmat qilish haqida Konstitutsiyaning 5-moddasida belgilangan.

5-modda mazmuni:

O‘zbekiston Respublikasining davlat tili, bayrog‘i, gerbi va madhiyasi qonun bilan himoya qilinadi va ularni hurmat qilish barcha fuqarolarning burchi hisoblanadi.

Bu hujjatda davlatning asosiy qonunlari belgilangan:

- Davlat tuzilishi va boshqaruv tizimi
- Fuqarolarning huquq va burchlari
- Davlat ramzlari va ularni hurmat qilish qoidalari
- Qonun ustuvorligi tamoyili

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, iqtisodiyotda o‘zgarishlar amalga oshirildi. Avvalgi rejali iqtisodiyot tizimidan voz kechilib, bozor iqtisodiyotiga o‘tish yo‘li tanlandi. Bu jarayon bosqichmabosqich amalga oshirilib, mamlakat iqtisodiyotining yangi asoslari shakllantirildi. Eng muhim voqealardan biri milliy valyuta — so‘mning 1994-yilda muomalaga kiritilishi bo‘ldi. Bu iqtisodiy mustaqillikni mustahkamlashda katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Shuningdek, davlat mulkini xususiylashtirish jarayoni boshlanib, ko‘plab korxonalar va tashkilotlar xususiy sektorga o‘tkazildi. Mustaqillik yillarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratildi. Natijada ular iqtisodiyotning muhim tayanchiga aylandi. Qishloq xo‘jaligida ham islohotlar amalga oshirilib, fermer xo‘jaliklari tizimi joriy etildi va agrar soha yangi bosqichga chiqdi. Umuman olganda, mustaqillikdan keyingi

iqtisodiy o'zgarishlar O'zbekistonning barqaror rivojlanishi va bozor iqtisodiyotiga integratsiyasini ta'minladi.

Mustaqillikdan keyin O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarni mustaqil yurita boshladi.

Eksport – bu mamlakatda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning boshqa davlatlarga sotilishi. O'zbekiston eksportida asosan paxta tolasi, oltin, tabiiy gaz, meva-sabzavot mahsulotlari, kimyo sanoati mahsulotlari va to'qimachilik mahsulotlari muhim o'rin tutadi.

Import esa boshqa davlatlardan tovar va xizmatlarni olib kirishni anglatadi. O'zbekiston importida mashina va uskunalar, texnika, avtomobillar, dori-darmonlar, elektronika va sanoat uchun xomashyo muhim o'rin egallaydi.

Mustaqillikdan keyin mamlakat tashqi savdo siyosati kengaydi, yangi hamkor davlatlar bilan aloqalar o'rnatildi. Eksportni oshirish va importni samarali boshqarish orqali iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va sanoatni rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev -“Eksportni qo'llab-quvvatlash – yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishning eng muhim yo'lidir.”

Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini kengaytirish, xomashyo emas, balki yuqori qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Sh.M. Mirziyoyev, *Yangi O'zbekiston strategiyasi*